

PATOLOGIA DO QUADRIL DAS CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 13/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8342650

Renata Mendes Bentes¹; Eunara Eugênia Lopes Lima²; Edson Barbosa de Souza³;
Felícia Maria Matias Silveira⁴; Julia Coser Seraphim⁵; Joselma Oliveira Silva de
Holanda⁶; Maria Bernadete de Melo⁷; Jeanne Clery de Oliveira Lima⁸; Luciana
Tavares Alves⁹; Gleice Kelle de Mendonça Vitor¹⁰; Andréa Patrícia Marques da
Silva¹¹; Maria do Socorro Reis Viannês¹²; Edilene da costa Silva¹³; Anna Cláudia
Luna Lima Corrêa¹⁴; Simone Patrícia de Freitas Rosa¹⁵; Ana Paula da Penha
Alves¹⁶; Ícaro Pedro do Nascimento¹⁷

RESUMO

Muitas patologias do quadril adulto têm início na infância, sendo de extrema importância o diagnóstico precoce destas alterações com uma avaliação ortopédica infantil específica. Visto que, diagnósticos realizados tardiamente apresentam de forma considerável um maior número de sequelas. Dessa forma, a dor no quadril na criança é motivo comum de consultas médicas e, muitas vezes, representa um desafio diagnóstico, uma vez que, pode estar associada a variadas causas, sendo as mais comuns: processos congênitos, displasia de desenvolvimento, processos infecciosos, inflamatórios, traumáticos, neoplásicos e reumatológicos. O presente artigo consiste em uma revisão integrativa, no qual tem como objetivo analisar e discutir acerca das patologias de quadril das

crianças, no intuito de ampliar os conhecimentos de estudantes e profissionais da área acerca do tema em questão. O trabalho consiste em uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma pesquisa dos tipos básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica nas bases de dados. As afecções ortopédicas infantis mais acometidas no quadril são: a Luxação Congênita do Quadril, também chamada de Displasia do Desenvolvimento do Quadril; a Doença de Legg-Calve-Perthes; e, a Epifisiólise Proximal do Fêmur. Em suma, é possível concluir que as afecções do quadril pediátrico requerem atenção minuciosa, visto que é uma articulação-eixo da extremidade inferior e suas demandas funcionais requerem uma boa estabilidade para o desenvolvimento e crescimento normal da criança.

Palavras-chave: Criança; Patologia; Quadril.

INTRODUÇÃO

Muitas patologias do quadril adulto têm início na infância, sendo de extrema importância o diagnóstico precoce destas alterações com uma avaliação ortopédica infantil específica. Visto que, diagnósticos realizados tardiamente apresentam de forma considerável um maior número de sequelas (SANTOS *et al.*, 2013).

Dessa forma, a dor no quadril na criança é motivo comum de consultas médicas e, muitas vezes, representa um desafio diagnóstico, uma vez que, pode estar associada a variadas causas, sendo as mais comuns: processos congênitos, displasia de desenvolvimento, processos infecciosos, inflamatórios, traumáticos, neoplásicos e reumatológicos (MELO *et al.*, 2022).

O quadril é a articulação formada pela cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo, que auxilia na sustentação e no equilíbrio do corpo humano para que seja possível realizar atividades como andar e correr. Dentre os principais ligamentos do quadril, estão: o ligamento íliofemoral, o pubofemoral e o ísquiofemoral (ICBO, s.d.).

Uma anamnese detalhada e um exame físico completo são valiosos na avaliação de uma criança com problema ortopédico. A história clínica deve englobar detalhes sobre os períodos pré-natal, perinatal e pós-natal, e o exame físico ortopédico completo deve incluir avaliação neurológica e musculoesquelética, com inspeção e palpação, além de avaliação da amplitude articular e da marcha em crianças que já deambulam (ANDRADE; AVILA; BOSSINI, 2015).

O diagnóstico exato das afecções pediátricas dos quadris é fundamental para caracterização das alterações funcionais articulares precoces. Uma série de trabalhos recentes publicados no Brasil têm destacado a importância dos métodos de imagem na avaliação do sistema musculoesquelético. Dentre eles, os mais importantes são: radiografia, ultrassonografia (US), ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC) e cintilografia óssea.

Diante do supracitado, emerge questionamentos acerca das principais patologias ortopédicas pediátricas do quadril, visto que, quanto mais tardiamente forem diagnosticadas, mais sequelas o indivíduo terá quando adulto.

O presente artigo consiste em uma revisão integrativa, no qual tem como objetivo analisar e discutir acerca das patologias de quadril das crianças, no intuito de ampliar os conhecimentos de estudantes e profissionais da área acerca do tema em questão.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma pesquisa dos tipos básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica, no intuito de aprovar o envolvimento da literatura teórica e empírica, além de estudos experimentais e não experimentais, a fim de se obter um intenso entendimento sobre o tema abordado. Este método tem como finalidade realizar a síntese e análise dos dados presentes na literatura para desenvolver uma explicação mais abrangente de um fenômeno específico, com propósitos teóricos ou de intervenção (PEREIRA *et al.*, 2018).

Foram utilizados artigos publicados em periódicos indexados nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Eletrônica Científica Online (*Scielo – Scientific Electronic Library Online*) e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed – *United States National Library of Medicine*), no qual serão empregados filtros de idioma, textos na língua portuguesa e inglesa. Serão utilizados os seguintes descritores do DeCS: “patologia”, “quadril” e “criança”; ao utilizar *AND*, será estabelecida a seguinte relação: “patologia”, “quadril” *AND* “criança”.

A pesquisa tem como critério de inclusão todos os artigos e *sites* que abordam o tema e os artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados; e, como critério de exclusão, os que não abordam o tema e os que não estão disponíveis na íntegra.

PATOLOGIA DO QUADRIL DAS CRIANÇAS

As afecções ortopédicas infantis mais acometidas no quadril são: a Luxação Congênita do Quadril (LCQ), também chamada de Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ); a Doença de Legg-Calve-Perthes (DLCP); e, a Epifisiólise Proximal do Fêmur (EPF).

Luxação Congênita do Quadril ou Displasia do Desenvolvimento do Quadril

A DDQ, anteriormente conhecida por LCQ, engloba anormalidades que afetam o quadril do recém-nascido, incluindo uma forma acetabular anormal (displasia), associada ou não a um deslocamento parcial (subluxação) ou completo (luxação) da cabeça femoral (BABCOCK *et al.*, s. d.).

A incidência da DDQ no nascimento pode variar entre 2% a 30% dos nascidos vivos, a depender da definição, da idade do paciente durante a investigação e do método diagnóstico adotado para o reconhecimento da afecção. Nesse sentido, esta possui diversas nuances que incluem desde instabilidade leve do quadril (resolução espontânea), até a luxação coxofemoral (tratamento cirúrgico). Possui alta prevalência em populações asiáticas, caucasianas, mediterrâneas e americanas, sendo as mulheres as mais comumente acometidas. Na maioria dos casos, cursa com apresentação unilateral, sendo o lado esquerdo o mais

acometido devido ao fato de que, no útero, a posição occipitoanterior esquerda é a mais corriqueira, fazendo com que o membro esquerdo permaneça aduzido contra a coluna lombossacral da mãe (MELO *et al.*, 2022).

A etiologia da DDQ permanece desconhecida. Fatores étnicos e genéticos são importantes. Os fatores genéticos determinam a displasia acetabular, a frouxidão ligamentar ou ambas. Entre os fatores mecânicos, estão: a posição intra-uterina e os hábitos pós-natais, os quais somam-se aos fatores preexistentes. Outros fatores são: primiparidade; mãe jovem; história familiar; oligohidrânio, baixa produção do líquido amniótico; e, recém-nascido com maiores peso e altura e com anormalidades nos pés ou na coluna vertebral.

O recém-nascido possui certa fragilidade e instabilidade, que podem se resolver espontaneamente no primeiro mês após o nascimento ou progredir para a subluxação ou luxação. Há alguns sinais sugestivos que facilitam a investigação diagnóstica para DDQ, são eles: assimetria das dobras da coxa e das pregas poplíteas, encurtamento aparente do fêmur, assimetria das dobras inguinais e frouxidão de extensão do quadril e joelho (ANDRADE; AVILA; BOSSINI, 2015).

O diagnóstico da DDQ pode ser obtido por meio de manobras semiológicas positivas em associação a achados imagiológicos compatíveis com a patologia. Desse modo, é indispensável que as manobras de instabilidade e avaliação da abdução do quadril sejam realizadas o quanto antes, já no exame físico neonatal e, em caso de suspeita de DDQ, a avaliação radiográfica deve ser empregada para dar início imediatamente ao tratamento. Diante disto, após o declarativo reconhecimento do distúrbio coxofemoral, o manejo terapêutico pode ser instituído. Via de regra, o tratamento conservador é eficaz, ficando reservada a abordagem cirúrgica aos casos graves ou refratários às intervenções não operatórias (MELO *et al.*, 2022).

O tratamento da displasia do quadril está diretamente associado com a faixa etária da criança. Entretanto, em qualquer faixa etária, o objetivo do tratamento é obter a redução concêntrica da cabeça femoral no acetábulo, possibilitando, com isso, melhor desenvolvimento da articulação. A redução concêntrica é obtida e

mantida, havendo remodelação do acetábulo, sendo mais acentuada até os quatro anos de idade, podendo ocorrer até os oito anos.

Na maioria dos casos, quando o diagnóstico é feito antes dos três meses de idade com manobra de Ortolani positiva ou manobra de Barlow que se mantém positiva, o emprego do aparelho de Pavlik ou similares oferece excelentes resultados.

Crianças de três a seis meses de idade, podem ser tratadas com o aparelho de Pavlik buscando conseguir a chamada “redução dinâmica” da luxação. Cerca de 50% das crianças nesse grupo obtêm um bom resultado, sendo muitas vezes, portanto, necessária a manipulação sob narcose, tenotomia de adutores e aparelho gessado na posição humana, na qual consiste no quadril em flexão maior que 90° e menor 120° e abdução maior que 50° e menor que 70° . Não é indicado o uso do aparelho de Pavlik em crianças com quadril luxado acima dos seis meses de idade. Nas crianças com idade superior a seis meses e antes da idade da marcha, em torno de um ano, o tratamento é, preferentemente, por redução incruenta e aparelho gessado.

Nos casos em que são utilizados o aparelho de Pavlik, este é mantido até que o quadril esteja estável. Frequentemente, isso ocorre entre seis e nove semanas, dependendo da idade da criança no início do tratamento.

Nas crianças entre seis meses e um ano de idade, não se tem mais utilizado a tração prévia, por não acreditar que altere o sucesso do tratamento. A manipulação para obter a redução dos casos de LDQ nas crianças desse grupo etário deve ser realizada sob anestesia geral e a colocação do aparelho gessado deve obedecer à posição humana já descrita. O aparelho deve ser mantido por dois meses e para verificar a redução utiliza-se a TC. Decorrido esse tempo, a criança deve ser novamente anestesiada para a realização da troca do aparelho. Nesse estágio faz-se uma avaliação clínica e radiográfica da redução, colocando aparelho gessado de dupla abdução por mais dois meses. Geralmente, após esse período, os quadris estão estáveis, interrompendo-se o tratamento.

Nas crianças em que a redução incruenta não é bem-sucedida indica-se o tratamento cirúrgico. Os tipos de acessos utilizados nessa faixa etária são: o medial ou ântero-medial e o ântero-lateral. O primeiro é mais cosmético, menos traumático e os resultados são comparáveis aos obtidos por outros acessos. Já o segundo, possui fatores que impedem a redução e são mais facilmente identificáveis, sendo possível fazer a capsulorrafia, de forma a permitir maior estabilidade da redução. A via de acesso mais utilizada em todos os pacientes nessa faixa etária é a ântero-lateral, com o cuidado, por razões cosméticas, de efetuar a incisão na chamada linha do “biquíni”.

Nas crianças com LDQ entre 1 e 3 anos de idade é possível obter a redução incruenta, porém, a incidência de insucesso é maior. Dentro dessa faixa etária, acredita-se que a tração prévia deve ser empregada para relaxar a musculatura e tornar mais fácil a redução incruenta ou cruenta. Para que a tração seja efetiva, a criança deve ser “ancorada” no leito, e isto pode ser realizado com um aparelho gessado toracolombar, ou pelvipodálico, em casos unilaterais. Utilizamos tração cutânea por aproximadamente duas semanas. Após o período de tração, a criança é encaminhada ao centro cirúrgico e, sob narcose, é feita manipulação para obtenção da redução. Em caso de sucesso, o procedimento que se segue é idêntico ao empregado no grupo de seis meses a um ano de idade.

Na impossibilidade de conseguir a redução incruenta, o tratamento cirúrgico deve ser realizado de imediato, devendo obedecer a princípios básicos: tenotomia dos adutores, tenotomia do iliopsoas, capsulotomia ampla, excisão do ligamento redondo e do pulvinar, secção do ligamento transverso do acetábulo e capsulorrafia.

Pacientes com idade superior a 3 anos possuem um tratamento mais complexo. As variações anatômicas secundárias da articulação do quadril e das partes moles são evidentes. A redução cruenta relacionada ou não à osteotomia pélvica e/ou femoral tem levado a grande incidência de maus resultados, tais como rigidez articular e osteonecrose do núcleo femoral. O emprego do encurtamento femoral associado à redução cruenta e à osteotomia pélvica, tem melhorado os resultados nesses pacientes.

Vale ressaltar que, no tratamento da DDQ e da LCQ, deve-se procurar restaurar a anatomia da articulação o mais próximo possível do normal, com a finalidade de prevenir alterações degenerativas na vida adulta. Existe, entretanto, o fator limitante da idade, em relação à possibilidade do tratamento apropriado.

As complicações do tratamento são relativamente frequentes, muitas delas relacionadas com o tratamento inadequado. A falha em obter uma redução concêntrica ou a falta da correção da insuficiência acetabular no momento adequado podem levar à displasia ou subluxação do quadril.

Doença de Legg-Calve-Perthes

A DLCP é uma patologia da anca relativamente comum na infância, acometendo entre 0,2 a 19,1 em 100.000 crianças. É um tipo de osteocondrose asséptica identificada por osteonecrose avascular da epífise femoral proximal. A etiologia, provavelmente, envolve consecutivas oclusões vasculares com envolvimento de distúrbios de hipercoagulação. A interrupção no fornecimento de sangue da cabeça do fêmur é atribuída à sua formação e progressão (COSTA, 2016).

A doença de Perthes acomete, principalmente, meninos, com idade variando de 2 a 13 anos, sendo o pico de apresentação na faixa de 4 a 9 anos. Em cerca de 15% dos casos, esse acometimento é bilateral (ZONER, 2005).

A etiologia exata da DLCP não é conhecida, embora a maioria dos pacientes portadores dessa patologia apresentem anormalidades trombolíticas, demonstradas pela presença de proteínas anormais C e S e hipofibrinólise. Essas anormalidades estão associadas a fenômenos trombolíticos, nos quais comprometeriam a circulação da cabeça femoral e a esse fato se atribuiria a etiologia da enfermidade.

Manifesta-se caracteristicamente por claudicação periódica que se faz acompanhar de dor de características mecânicas. Marcha de *Trendelenburg* em uma criança deverá alertar o clínico para um possível diagnóstico de DLCP. Ao exame objetivo, a palpação profunda da anca desperta dor na zona anterior e posterior. Em decorrência da deformação articular, a amplitude de movimentos

da anca é muitas vezes prejudicada, inicialmente com limitação da abdução e rotação interna e, em fases mais tardias, em todos os eixos (NASCIMENTO, 2016).

Embora o diagnóstico precoce não tenha grande importância com relação ao tratamento, o uso da imagem nos permite diferenciar a doença de DLCP de outras afecções que requerem tratamento mais imediato.

A radiografia sempre foi o exame clássico para confirmar o diagnóstico, embora falhe em sinalizar a fase inicial da doença. A cintilografia, capaz de evidenciar precocemente a área isquêmica, parece ser útil em duas condições especiais: a primeira, nos casos de sinovite aguda, na qual os sintomas perduram por 2 a 3 semanas; a segunda, para demonstrar o grau de envolvimento da epífise e sua revascularização.

A RM também tem utilidade para evidenciar precocemente a necrose e sua extensão; no entanto, resultados falso-negativos são comuns. Além disso, durante a evolução, a RM é útil para avaliar a esfericidade da cabeça. A artrografia, por sua vez, tem sido, ao longo das últimas décadas, o exame mais empregado no manuseio da doença de DLCP. Além de ser útil para examinar o grau de deformidade da cabeça femoral, é um exame importante para determinar, no pré-operatório, a posição do quadril em que ocorre melhor congruência articular quando a cabeça estiver subluxada.

O tratamento é individualizado e depende da experiência médica, mas, fundamentalmente, de fatores relacionados com o doente e a sua doença. Deste modo, os fatores que influenciam a tomada de decisão do médico são: a idade da criança quanto ao início da sintomatologia, mobilidade da anca, presença de subluxação da cabeça femoral e estágio de evolução da doença.

O tratamento pode ser cirúrgico, conservador ou sintomático. Este último assenta em períodos de repouso e limitação da atividade física, na forma de AINEs para alívio da dor, bem como na limitação da carga no membro inferior acometido e em determinadas atividades e fisioterapia para manutenção da mobilidade e fortalecimento dos músculos estabilizadores da anca. Diversos estudos demonstram que crianças com idade inferior a 6 anos têm prognósticos

excelentes apenas com tratamento sintomático, o qual é o tratamento de eleição nestes casos. Crianças mais velhas podem ter prognósticos variados, nesse sentido, podem ter indicação para atitudes mais interventivas. Os objetivos dos tratamentos cirúrgico e conservador são: reduzir irritabilidade da anca, mantendo a mobilidade desta que é fundamental na nutrição da cartilagem articular; evitar a subluxação ou colapso da cabeça femural; promover a congruência articular; prevenir a deformidade; e, alívio dos sintomas.

Deste modo, o tratamento conservador é a escolha para doentes selecionados, devido à sua eficácia, além de ser não-invasivo e ter um custo, relativamente, baixo. Entre os doentes com idade inferior a 6 anos, os métodos cirúrgicos e não-cirúrgicos têm a mesma probabilidade de obter um bom resultado.

O tratamento de contenção, que pode ser cirúrgico ou não cirúrgico, posiciona a porção antero-lateral da epífise femural dentro do acetábulo e tem como objetivo reverter ou prevenir a subluxação lateral da cabeça do fêmur, impedindo a sua deformação. A escolha das crianças que se beneficiam do tratamento de contenção é feita com base na tendência que a epífise tem de se exteriorizar. Sabe-se que a subluxação ocorre em crianças com mais de 7 anos, assim sendo, devem realizar tratamento de contenção. Nas com idade inferior, a subluxação pode ocorrer ou não, em vista disso, devem ser sistematicamente avaliadas.

Epifisiólise Proximal do Fêmur

A EPF, também conhecida como Epifisiólise do Quadril (EQ) é afecção caracterizada pelo aumento da espessura, e conseqüente enfraquecimento, da placa de crescimento proximal do fêmur no nível da camada hipertrófica. O estresse mecânico, aplicado à placa fisária enfraquecida, facilita o escorregamento da epífise em relação ao colo femoral (epifisiolistese) (SANTILLI, 2001).

Acomete, especialmente, pacientes na faixa etária entre 9 e 16 anos. Apresenta incidência de 0,03 até 5 a cada 10.000 crianças, dependendo do trabalho, gênero, região e etnicidade. Acomete mais pacientes do sexo masculino, sendo mais incidente em negros e hispânicos. É também muito comum, nos biotipos

obesos, adiposo-genitais, com características de atraso do desenvolvimento sexual secundário e nos adolescentes altos e magros, com crescimento rápido em curto período de tempo. A ocorrência bilateral simultânea é de 7%, podendo chegar a 21% assincronicamente. Aproximadamente 90% dos escorregamentos contralaterais ocorrem dentro de 18 meses, e esta condição é mais incidente quando associada a doenças endocrinológicas. Nestes casos, a fixação contralateral é indicada, mesmo que o paciente esteja assintomático (NICOLINI; KUGA, 2020).

A etiologia ainda é desconhecida, mas acredita-se que a causa seja multifatorial. E, embora o escorregamento possa estar relacionado a distúrbios endócrinos, osteodistrofia renal e radioterapia, na maioria dos casos, é idiopática. Vários fatores estão relacionados ao escorregamento: obesidade, orientação da placa de crescimento, anormalidades na arquitetura da fise e alterações hormonais da adolescência.

A doença pode iniciar de forma insidiosa e intermitente ou súbita, com grande limitação funcional e dor. Tem como sintomas: claudicação, atitude de rotação externa do membro inferior afetado e dor de intensidade variável, associada a esforços físicos. No início, a dor localiza-se na região inguinal ou no quadril e pode irradiar-se para a porção ântero-medial da coxa e do joelho.

No diagnóstico, as radiografias simples do quadril nas projeções ântero-posterior e *Lauenstein*, posição rã ou dupla abdução, são consideradas padrão-ouro no diagnóstico da epifisiólise, sendo úteis para o diagnóstico e classificação, avaliando o escorregamento do colo em relação à epífise. Nos casos em que o escorregamento ainda não se demonstrou radiograficamente, pré-deslizamento, pode-se solicitar a RM, para confirmação diagnóstica, e a US, sendo que a última apresenta, em detrimento à RM, maior sensibilidade (NAYARA *et al.*, 2012).

Vale ressaltar que, não é recomendada a utilização rotineira da RM e US para o diagnóstico da doença. Porém, no diagnóstico do pré-deslizamento, no planejamento pré-operatório dos casos mais graves e na identificação de complicações esses exames podem ser fundamentais.

Uma vez diagnosticada a doença, o paciente deve ser colocado com carga zero no membro inferior acometido e o tratamento cirúrgico deve ser instituído no momento oportuno, com o intuito de promover a epifisiodese e evitar o avanço do deslizamento. Nos pré-deslizamentos e nos escorregamentos leves, o tratamento de eleição é a fixação *in situ* da epífise com um único parafuso, em consequência por demonstrar fusão fiseal prematura, bem como adequada estabilidade epifiseal.

CONCLUSÃO

Em suma, é possível concluir que as afecções do quadril pediátrico requerem atenção minuciosa, visto que é uma articulação-eixo da extremidade inferior e suas demandas funcionais requerem uma boa estabilidade para o desenvolvimento e crescimento normal da criança.

A complexidade circundante da DDQ reflete principalmente na deficiência da detecção e pelo diagnóstico tardio que reflete na maturação da cabeça femoral e a estabilidade do desenvolvimento do acetábulo. Por isso, o sucesso do tratamento consiste na precocidade do diagnóstico para efetivar a redução da articulação e a estabilização do quadril em uma posição segura.

No que se refere a DLCP, a história natural mostra que a maioria dos casos evolui, satisfatoriamente, sem tratamento. Todavia, deve atentar ao tratamento eficiente que visa obter uma cabeça femoral congruente e com a forma mais esférica possível para os pacientes que progrediram com algum prejuízo.

Finalizando, a EFP é uma doença do quadril do adolescente relativamente comum. Pode ter sérias consequências se a abordagem for inadequada ou demorada. Quanto menor a anomalia na ocasião do diagnóstico e tratamento, menor a possibilidade de evoluir para osteoartrose. O diagnóstico, dependendo do quadro, pode ser basicamente clínico ou necessitar de exames de imagem. A RM é o exame de maior exatidão para a detecção da EFP. O manuseio correto acerca do tratamento é a melhor forma de prevenir complicações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. N.; AVILA, P. E. S.; BOSSINI, E. S. Tratamento Fisioterapêutico da Displasia do Desenvolvimento do Quadril: Revisão Bibliográfica. **Revista Paraense de Medicina**. 2015.

BABCOCK, D. S. *et al.* Displasia do Desenvolvimento do Quadril. **Colégio Brasileiro de Radiologia**.

BERTOL, P. Doença de Legg-Calvé-Perthes. **Rev. Bras. Ortop**. 2004.

COSTA, L. R. P. Doença de Legg-Calvé-Perthes: Da Epidemiologia ao Tratamento. **Dissertação de Mestrado Integrado de Medicina – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar**. Porto, 2016.

DRUMOND, S. N. Epifisiólise Proximal do Fêmur. **Rev. Bras. Ort**. 1975.

GUARNIEIRO, R. Displasia do Desenvolvimento do Quadril: Atualização. *Rev. Bras. Ortop*. 2010.

IOCB. Doenças do quadril: quais são e como tratá-las. **Instituto de Ortopedia e Traumatologia Campo Belo**. Disponível em: <
<https://iocb.com.br/artigos/doencas-do-quadril-quais-sao-e-como-trata-las> >.
Acesso em: 09 de mar. de 2023.

MELO, G. H. R. *et al.* Displasia do desenvolvimento do quadril: aspectos etiopatogênicos, métodos diagnósticos e condutas terapêuticas. **Brazilian Journal of Development**. 2022.

NASCIMENTO, C. S. S. Doença de Legg-Calvé-Perthes: Uma revisão atualizada. **Dissertação de Mestrado Integrado de Medicina – Universidade da Beira Interior**. Covilhã. 2016.

NAYARA, L. H. *et al.* Epifisiólise: Diagnóstico e Tratamento das Formas de Apresentação Pré-deslizamento e Leve. **Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira**. 2012.

NICOLINI, A. P.; KUGA, C. T. Epifisiólise em paciente de 22 anos de idade com hipogonadismo hipogonadotrópico congênito: Relato de caso. **Rev. Bras. Ortop.** 2020.

PEREIRA A. S.; SHITSUKA, D. M.; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. **Metodologia da pesquisa científica.** Santa Maria, RS. Ed. UAB/NTE/UFSM. 2018.

RIBEIRO, S. C. *et al.* Quadril Doloroso na Infância. **Radiol Bras.** 2020.

SANTILI, C. Epifisiólise. **Rev. Bras. Ortop.** 2001.

SANTOS, J. L. G. D.; PESTANA, A. L.; GUERRERO, P.; MEIRELLES, B. S. H.; & ERDMANN, A. L. Práticas de enfermeiros na gerência do cuidado em enfermagem e saúde: revisão integrativa. **Rev. Bras. Enferm.** 2013.

SCHOTT, P. C. M. Displasia do Desenvolvimento do Quadril e Luxação Displásica do Quadril. **Rev. Bras. Ortop.** 2000.

ZONER, C. S. *et al.* Quadril Doloroso na Criança. **Rev. Bras. Reumatol.** 2005.

¹ Graduação: Medicina, Orcid: 0000-0003-0434-9931, Faculdade Metropolitana de Manaus – Fametro, e-mail: rmb0904@gmail.com, Manaus/AM; ²Graduação: Médica Veterinária, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0551-7522>, Universidade Federal do Piauí – UFPI, e-mail: eunara_lima@hotmail.com, Teresina-PI; ³Graduação: Mestre em Saúde Única, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3716-6907>, Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, e-mail: tuberculosedson@gmail.com, Recife PE; ⁴Graduação: Enfermeira, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9932-9049>, Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza- Campus Parangaba, e-mail: felicia2111@hotmail.com, Fortaleza CE; ⁵ Graduação: Medicina, residente de Pediatria, Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4094-8360>, Faculdade Brasileira MULTIVIX – Vitória, e-mail: drajuliaseraphim@gmail.com, Vitória – ES; ⁶Graduação: Enfermagem, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3267-4176>, Fundação de Ensino Superior de Olinda – FUNESO. e-mail: joselmaholanda06@gmail.com, Olinda-PE; ⁷Graduação: Serviço

Social; Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5310-6087>; Universidade: Universidade Pitágoras Unopar; e-mail: bernadete080@gmail.com, Camaragibe-PE;

⁸Graduação: Farmácia, Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1104-2133>, Universidade Maurício de Nassau, e-mail: jeanneclery@hotmail.com, Recife/ PE; ⁹Graduação: Enfermagem, Orcid: <https://orcid.org/0009-000-4814057x>, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança Facene Famene, e-mail: leila_anni@hotmail.com, João Pessoa-PB; ¹⁰Graduação: Biomedicina, Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5027-3449>, Centro Universitário Tiradentes UNIT-PE, e-mail: gleicemendonca2410@gmail.com, Recife-PE; ¹¹Graduação: Enfermagem, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1898-0134>, Faculdade de Ensino Superior de Olinda – FUNESO, e-mail: patymarquesouza@gmail.com, Recife/PE; ¹²Graduação: Enfermagem, Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9428-3137>, Faculdade de Ensino Superior de Olinda – FUNESO, e-mail: socorrarviannes@gmail.com, Recife – PE;

¹³Graduação: Enfermagem, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7500-043X>, Fundação de ensino superior de Olinda – FUNESO, e-mail: edilenee30cs@gmail.com, Recife – PE; ¹⁴Graduação: Enfermagem, Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9234-507x>, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, e-mail: annalunalima@yahoo.com.br, Recife-PE; ¹⁵Graduação: Biomedicina, Orcid: <https://orcid.org/0009-008-7327-969x>, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, e-mail: simonepatriciaster@gmail.com, Olinda – PE;

¹⁶Graduação: Enfermeira – Mestranda em Ergonomia, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5000-671X>, Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, e-mail: anapaula.cardio@yahoo.com.br, Recife/ PE; ¹⁷Graduação: Biomedicina, Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-9676-2267>, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, e-mail: Icaro.nascimento@ufpe.br, Recife-PE

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil